

FOTOGRAMETRIA DIGITAL COM RPA E CTM: ESTRUTURAÇÃO DE BASES GEOESPACIAIS EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Shirlei Miranda Cartaxo¹; ²Maria Vitória Alfaia Santos; Luiz Eduardo Caldeira de Macêdo³;
Alan Nunes Araújo⁴

¹ Universidade Federal do Pará, Ananindeua, Pará, Brasil;

² Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

³ Universidade Federal do Pará, Ananindeua, Pará, Brasil;

⁴ Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil.

E-mail: ¹ shirleicartaxo16@gmail.com; ² mvtoriaalfaiasantos@gmail.com; ³ lui63505@gmail.com;
⁴ alannunesaraujo@gmail.com.

Eixo temático: (4) *Fotogrametria e modelagem 3D.*

A gestão territorial e a mobilidade urbana em ambientes universitários complexos representam desafios crescentes, sobretudo devido à histórica falta de organização territorial e às dificuldades de deslocamento enfrentadas pelos seus usuários no cotidiano. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), esse cenário é frequentemente agravado pela ausência de bases cartográficas sólidas, visto que as representações espaciais existentes costumam ser fragmentadas, desatualizadas e totalmente desconectadas de bancos de dados geográficos estruturados. É nesse contexto que o projeto de extensão UFPA 360° propõe a estruturação de uma infraestrutura de dados geoespaciais, utilizando o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) como eixo estruturante para a organização do território universitário. A proposta articula técnicas de aerofotogrametria por aeronaves remotamente pilotadas (RPA), modelagem de banco de dados geográficos e integração em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), visando transformar dados brutos de infraestrutura em informações espaciais acessíveis, dinâmicas e orientadas ao usuário. O conceito moderno de cadastro o define como um sistema informativo que utiliza a parcela territorial como base para integrar diversos dados temáticos, viabilizando sua aplicação em diferentes áreas da gestão pública [1]. Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento preliminar e a estruturação de um CTM, integrando produtos geoespaciais ao banco de dados geográficos para subsidiar o planejamento territorial e a mobilidade interna. A metodologia aplicada compreendeu, inicialmente, a aquisição e preparação de dados geoespaciais e alfanuméricos baseados na coleta de plantas e planilhas de infraestrutura predial, já existentes na prefeitura do campus, que foram convertidas para o formato shapefile (SHP). Na sequência, realizou-se o planejamento de voo automatizado no aplicativo Map Pilot Pro, com altura de 80 metros e sobreposição de imagens de 80% longitudinal e 75% lateral. O levantamento aerofotogramétrico parcial do campus, foi executado utilizando RPAs dos modelos DJI Mini 2 e Mavic Pro, capturando imagens em resolução 4K com um Ground Sample Distance (GSD) médio de 2,67 cm/pixel, com aproximadamente 1500 imagens capturadas, nessa primeira etapa não foram realizados os pontos de controle. As imagens coletadas foram submetidas ao processamento fotogramétrico digital no software WebODM, alcançando um índice de reconstrução automática de 99,1%, gerando a ortofoto parcial. A partir desses produtos, procedeu-se à importação para o software QGIS para vetorização manual das feições de interesse (edificações, estacionamentos, rede elétrica e água, vias e passarelas) no sistema de referência SIRGAS 2000 / UTM Zona 22 N, finalizando com o cadastros dos dados, dentro de tabela de atributos do Qgis. Como resultado desta etapa parcial do

projeto, visto que a pesquisa encontra-se em andamento, o aerolevanteamento gerou um ortomosaico parcial, detalhado do campus, uma nuvem de pontos densa e o Modelo Digital de Superfície (MDS). O ortomosaico é formado a partir da mosaicação de ortoimagens/ortofotos, isto é, imagens corrigidas dos efeitos sistemáticos da fotogrametria, geometricamente dos efeitos de perspectiva, relevo e inclinação da câmera, associadas a uma projeção cartográfica e a um sistema de referência [2]. Os produtos gerados indicam que o imageamento por RPA, associado à modelagem de dados vetoriais, pode contribuir significativamente para reduzir a fragmentação cartográfica e fornecer uma base unificada para a gestão institucional. O sucesso de qualquer implementação de um sistema de informação geográfica depende diretamente da qualidade em transpor as interações e entidades do mundo real para um banco de dados informatizado[3]. Conclui-se que a metodologia adotada em caráter preliminar é eficiente, oferecendo uma ferramenta indispensável para mitigar a falta de organização territorial e fornecer subsídios práticos para a melhoria da mobilidade e o monitoramento contínuo da infraestrutura universitária.

Palavras-chaves: CTM; RPA; Sig; Fotogrametria.

Resultado principal

Figura 1. Situação atual do levantamento aerofotogramétrico da UFPA. A imagem ilustra o progresso do ortomosaico, indicando as áreas já concluídas e o setor pendente de imageamento.

Fonte: Elaboração dos Autores (2026).

Referências

- [1] SILVA, Everton (org.). **Cadastro Territorial Multifinalitário aplicado à gestão municipal**. Florianópolis: UFSC, 2023. 214 p. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869277>. ISBN 978-85-8328-172-6.
- [2] VERRIEZ, Quentin; TOMASINELLI, Anna; THIVET, Matthieu. A guide to orthophotographic surveying using photogrammetry as applied to archaeological heritage: from the choice of tools to process settings within the open-source software MicMac. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2023. (Annales littéraires). DOI: 10.4000/books.pufc.50785. Disponível em: <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/113648>. Acesso em: 05/05/2025.
- [3] BORGES, Karla A. V.; DAVIS JR., Clodoveu A.; LAENDER, Alberto H. F. Modelagem conceitual de dados geográficos. In: CASANOVA, Marco Antônio *et al.* **Banco de Dados Geográficos**. Curitiba: MundoGEO, 2005. cap. 3, p. 83-133.

